

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 11, 2025 November

Volume 11, Issue 11

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
U.Q.Axmedov-i.f.f.d., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor
Sh.A.Egamberdiyeva-t.f.f.d., dotsent

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

MUNDARIJA

GIDROMELIORATSIYA

З.М. Ишанкулов Повышение эффективности работы насосных станций	7
Y.Sh.Sattiyev Yirik masshtabli topografik asosni yaratishning elektron taxometrda bajarish uslubi	10
Йўлдошев Р.Р. Пахта чигитини қаторлаб ёки қўш қатор экувчи экичлар сирпанчиғининг ўлчамларини аниқлаш	13
М.Т. Mansurov, A.Sh. Mo‘yidinov, O.S. Obidov, Sh.O. Umarova Ttq chizel – kultivator ishchi qismlari materiallarini o‘rganish natijalari	16
T.Qayumov, N.Qosimova Elektr energiyasini nazoratlash va hisobga olishni avtomatlashtirish tizimida yuzaga kelayotgan noqulayliklar	20
G.O. Nabiyeva, O.O. Bozarov Dala sharoitida hasharot monitoringini avtomatlashtirish uchun sun‘iy intellekt va mobil qurilmalar integratsiyasi	23
A. G‘. Xamroqulov Sholi navlari donining texnologik sifat ko‘rsatkichlariga sug‘orish tartiblarining ta’siri	28
O.O. Abdullayev Kombinatsiyalashgan mashina ekuvchi ish organi pichog‘ining balandligini uning agrotexnik va energetik ko‘rsatkichlariga ta’siri	32
Y.U. Hodiboev, Комил. Дуллиевич. Астанакулов Loviya donlarining geometrik ko‘rsatkichlari asosida silindrik g‘alvirli tozalash mashinasining parametrlari va ish rejimlarini asoslash	36
Karabayev A.N, Tursunova G Jaxon amaliyotida sholini tomchitilab sug‘orish va o‘zbekistonda uni qo‘llash imkoniyatlari	41
O.U. Murodov Такрорий экинларни минераллашган зовур сувлари билан суғориб етиштириш самарадорлиги	45
N.O. Xodjayeva Turli sug‘orish usullarida parvarishlangan soya navlarining oqsil va moydorligiga ta’siri	49
A.Sh. Mo‘yidinov, O.S. Obidov, Sh.O. Umarova Chizel kultivator chuqur-yumshatgichlarini dala sinovlari natijalari	53
Tosheva Maftuna Rustamovna Аграр секторда яшил технологияларни давлат томонидан рағбатлантириш тизими	57

QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

G.O. Nabiyeva P.A. Hakimov Sun‘iy intellekt yordamida hasharotlarni kuzatish uchun uv-yoritish va quyosh quvvatidan foydalanadigan dala monitoring tizimi	64
---	----

O‘SIMLIKSHUNOSLIK, TUPROQSHUNOSLIK VA SELEKSIYA

Намозов Ф.Б, А.А. Турсунов Ѓўза ва қўш экинлар парваришланганда пахта ҳосилдорлиги	68
Ф.Ғ. Расулова, Б.М. Халиков, Ж.Ж. Маннопов Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида экинларнинг тупроқ агрофизикавий хусусиятларига таъсири	71
И.А. Турсунов Такрорий вика ва рапс экишнинг тупроқ агрохимёвий хусусиятларига таъсири	76

A.Ботиров Фузикокцин препаратининг ғўза хосилдорлигига таъсири	80
D.E.Xoldarova Mosh urug'lariga ekish oldidan nitragin bilan ishlov berilib, mineral o'g'itlar qo'llashni g'o'zaning quruq massa to'plashi va hosildorligiga ta'siri	83
K.M.Tadjiyev, Y.U.Usmonov No'xat (cicer artemium) ning o'sishi, rivojlanishi va fenologik o'zgarishlariga ekish muddatlari va ekish sxemasining ta'siri	86
X.R.Jurayeva, A.A.Mamatxanov, Sh.Z.Abduraimov, Z.T.Abdullayeva Qo'llanilgan mineral o'g'it me'yorlarining sholi rivojlanish fazalariga ta'siri	92
D.A.Janibekov Mineral o'g'itlar me'yorlari va sug'orish tartiblarini kuzgi arpa donining sifat ko'rsatkichlariga ta'siri	95
A.A.Mo'minov Soyaning kolleksiya ko'chatzoridagi nav va tizmalarini mahsuldorlik ko'rsatkich natijalari	99
D.D.Janazakova Mineral o'g'itlar me'yorlari va sug'orish tartiblarini kuzgi arpa navlari donining sifat ko'rsatkichlariga ta'siri	104
C.B.Mamaдалиева Навбатлаб экиш ва тупроқ унумдорлиги	107
A.A.Jo'rayev Mikroelementlar roli va mikro'g'itlarning samaradorligi (sholichilik misolida)	111
Rasulov Soyibjon Tolibjonovich G'o'zaning f ₂ duragaylarida qimmatli xo'jalik belgilarining o'zgaruvchanligi	115
F.M.Ataxajieva, U.A.Keldiyev Soya o'simligi navlarida ko'chat qalinligi va defoliant me'yorlarining don sifat ko'rsatkichlariga ta'siri	119
H.A.Mирхамидова Ўза оилаларида белгиларнинг ўзаро корреляцияси	122
X.A.Ходжиматов, A.A.Турсунов, T.T.Каримов Хонадонларда уруғчиликни ташкил этиш омиллари	126
M.X.Хамиджанова, X.M.Кодирова, Ш.З.Солижонов, X.P.Абдурахманова Окислительное фосфорилирование клеток печени: роль, механизм и значение	130
Г.Б.Турғунова, М.У.Баходирова, М. Р.Ўктамова, Турли суғориш тартибларида такрорий экинларнинг тупроқ ҳажм массаси ҳамда ғоваклигига таъсири	134
I.I.Abitov, S.III. Raxmonova G'oz navlarining laboratoriya sharoitida unuvchanligini ahamiyati	137
Atamurodov Behruz Ne'mat o'g'li Sho'rlanishi yuqori tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilashda innovatsion sho'r yuvish usullarining samaradorligi	140
Abdullayeva Maxsudaxon To'lanovna No'xat navlarini ildiz tizimining shakllanishi va tuganak bakteriyalar to'plashiga ta'siri	143
A.Axmadaliev Resurstejamkor agrotexnologiyalarni bug'doyning o'sib-rivojlanishi va hosildorligiga tasiri	147
B.X.Boltayev Qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlardan foydalanish samaradorligi bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari	151

D.R.Kaxorov Isitilmaydigan issiqxonalarda shirin qalampir nav va duragaylaridan yuqori hosil olish agrotekhnologiyasi elementlarini ishlab chiqish	155
Ў.Маматқулова Саримсоқпиезнинг витамин ва минераллар таркиби ҳамда уларнинг инсон саломатлигига таъсири	158

MEVA-SABZAVOTCHILIK VA IPAKCHILIK

X.A.Kimsanova, R.X.Shomurodov Subtropik meva o'simliklaridan anor va anjirning asosiy agrotekhnik xususiyatlari va yetishtirish texnologiyasi	161
Ш.Ю.Дехконова Узумнинг уруғсиз навларини сояки усулда қуритишда сунъий шамоллатиш интервалининг қуритиш кинетикасига таъсири	166
О.Т.Эшмурзаев Қишлоқ хўжалигида юқори қийматли маҳсулот сифатида майизчиликнинг стратегик аҳамияти	170
N.N.Nabiyeva Хандон писта уруғларини экиш орқали писта плантатсияларини барпо этиш истикболлари	174
X.A.Kimsanova, M.H.Tursunboyeva Intensiv texnologiya asosida gilos klonlarini shakllantirish tizimini optimallashtirish bo'yicha tadqiqotlar	179

O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH

N.M.Omonova Patogenlarni tezkor tashxislash va uning ahamiyati	182
X.Z.Abdullayeva O'simlik zararkunandalari rivojlanishining ekologik monitoringi va bashorat qilish usullari	187
A.A.Rahimova O'rmon biosenoziida fitofaglarining uchrash darajasi.	193
Z.B.Xolmirzayeva Cerasus (prunus) o'simliklarida hasharotlar dinamikasi	197
S.H.Sayfullayeva Koksinellidlarning biologiyasi, faunasi va ekologiyasini o'rganilganlik darajasi	200
A.T.Xolliyev, H. N.Xushvaktova Guar (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.)) Ekinida aphididae oilasi vakillarining turlari, bioekologik xususiyatlari	203
S.H.Sayfullayeva Koksinellidlarning biologiyasi, faunasi va ekologiyasini o'rganilganlik darajasi	205
O.O.Tolibjonov, S.P.Usmanov NAMATAK (<i>Rosa canina</i> L) Plantatsiyasida tabiiy tarqalgan foydali xasharotlar tur tarkibi	209
S.H.Sayfullayeva Koksinellidlarning tabiatda muhofaza qilish usullari	214
S.A.Olimjonov, M.X.Xoshimjonova, O.O.Adxamova, G.M.Marifjonova Tut daraxtlariga Komstok qurtining yetkazadigan zarari va unga qarshi kurash choralarini	217
S.H.Sayfullayeva Koksinellidlarning yashash joyi va tarqalishi	220

CHORVACHILIK

И.А Собиров, I.A.Sobirov	225
---------------------------------	-----

Причины бесплодия коров и телок в крупных фермерских хозяйствах андижанской области S.GABBAROV Qoraqalpog‘iston respublikasi qo‘ng‘irot Tumanida sigirlar bosh sonining prognoz ko‘rsatkichlari	231
B.X.Djambilov Yangi ekologik sharoitda orenburg zotli echkilarining kuyga kelish intensivligi va urug‘lanish darajasi	336
B.S.Yaxyayev 3 Qorako‘l qo‘zilar ratsionida probiotik va premiksning ozuqalar sifati va go‘sht mahsuldorligiga ta’siri	240
S.N.Turgunov Andijon viloyatida otlar orasida paraskaridozning tarqalish darajasi	244
И.С.Умирзаков Сравнительная оценка репродуктивных показателей коров различных пород при одинаковых условиях содержания	250
S.X.Xudjamatov, J.S.To‘ychiev Z.X.Tolibjonova Andijon viloyati sharoitida yaratilgan tut navlarini ipak qurtining pilla mahsuldorligiga ta’siri	255
S.A.Umarov, F.A.Umarov O‘zbekiston sharoitida kamalakrang forel (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) yetishtirishning iqtisodiy va biologik afzalliklari	259

GUMANITAR FANLAR VA FIZIKA-KIMYO

F.E.Tursunov S.Q.Ubaydullayev Sh.Y.Ahmadjonova O‘quvchilarni kasb tanlashga yo‘llashda maktab kutubxonasi roli	262
X.K.Xalтураев Ўзбекистонда ун ва нон маҳсулотлари кимёвий хавфсизлигини таъминлаш	266
T.A.Джалилова To‘lqin elastik-plastik masofasini yechimi	270
A.A.DARMONOV O‘zbekistonda jamoatchilik nazorati yoshlarda tahdidbardoshlik tuyg‘usini shakllantirish tamaoyili	274
Muxtorxonova Ozoda Axror qizi O‘zbekiston tadbirlar turizmini rivojlantirishda xorij tajribasi (xitoy misolida)	278
B.B Tursunov. Xalqaro munosabatlar rivoji va xorijiy tillar ta’limida innovatsion yondashuvlar	284
M.S.Karimov Axborotlashgan jamiyatda shaxs: falsafiy tahlil	289
M.X.Akbarova, Z.A.Yusupova G.H.Шакирова Учёный и педагог, преданный делу науки и образования	293

BUXGALTERIYA HISOBI, TAHLIL VA MOLIYA

J.E.Ashurov O‘zbekiston Respublikasi tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va tahlili	300
L.Sh.Toshnazarova Markaziy bankning to‘lov tizimlarini tartibga solishdagi o‘rni va ahamiyati	306
Nozimov Eldor Anvarovich Sug‘urtaning qishloq xo‘jaligi kreditlash tizimiga ta’siri	312

IQTISODIYOT VA BOSHQARUV

A.M.Kdirbaev Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish usullari va tamoyillari	318
N.R.Yusupov Qishloq xo'jaligi korxonalarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishning nazariy asoslari	321
Toshkentov.K, Nasretdinova. A, Kenjayev.A The economic significance of the development tourism sector in uzbekistan	328
Toshkentov.K, Nasretdinov M, Ilxomova D Uzbekistan tourism infrastructure modernization and its economic impact	333
O.O.Qobulov Innovatsion yondashuvlar asosida xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilma faoliyatini yaxshilash omillari	338
F.M.Murodxo'jayeva To'qimachilik sanoatidagi muammolar va rivojlanish strategiyalari	343
N.V.Kalimullina Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va xususiyatlari	350
Сувонов Иброхим Избосарович Модернизация государственной инвестиционной политики и совершенствование системы оценки эффективности проектов	355
O. Abdusattarov Atmosferada zararli moddalarning tarqalish jarayonlarini matematik modellashtirish masalalarining asosiy rivojlanish tendentsiyalari	360
M.I.Otaboyeva Koreys madaniyatini anglashda tilning o'rni: ahamiyati	364
Z.I.Ruziyev Investitsiya loyihalarining moliyaviy samaradorligini baholash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar	3677
J.M.Babaxonov Yuridik shaxslar va korxonalarini soliqqa tortishning zamonaviy tendentsiyalari	370
C.И.Самиев Нефть-газ саноатида инвестицион фаолиятни самарали молиялаштириш учун маблағларни жалб қилиш вариантларини танлашнинг аҳамияти	373
S.S.Ahmadjonov The importance of income taxes in the formation of budget revenues	377
Z.I.Ruziyev, H.X.Panjiyev Raqamli kredit mahsulotlarining iste'molchilar huquqlariga ta'siri	382
Yuridik shaxslarning qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha majburiyatlari va ularni optimallashtirish yo'llari	385
S.S.Ahmadjonov O'zbekiston hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni modernizatsiyada mahalliy boddjetning ahamiyati	389
C.И.Самиев Саноат корхоналарида инвестицион фаолиятни молиялаштиришни такомиллаштиришда ўз маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва қарз маблағларини оқилона жалб қилиш (нефть-газ саноати корхоналари)	394
M.M.G'ulomova Hunarmanchilik sohasini iqtisodiy rivojlantirishning statistik tahlili	398
Б.С.Разакова Формирования человеческого капитала в условиях становления инновационной экономики	405
M.S.Turayeva	409

O‘zbekistonda ijtimoiy sug‘urta tizimining ustuvor yo‘nalishlari

И.Э.Мирзаева

Минтақа саноат тармоғи таркибий ўзгаришларининг иқтисодий-статистик таҳлили 417

Ҳ.М.Ҳасанова

Тижорат банклар операциаларининг о‘зига хос хусусиятлари 420

С.И.Самиев

Мамлакат иқтисодиётида нефть-газ корхоналарини инвестициялашнинг кўлами ва молиялаштириш хусусиятлари

Б.Ф.Султанов

Замонавий мелиорацияси ва яшил иқтисодиёт концепцияларининг умумий ва хусусий жиҳатлари 424

S.S.Axmadjonov

The importance of public control in new uzbekistan 433

N.M.Zayavitdinova

Xizmat ko‘rsatish sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish yo‘llari 436

M.M.Dadajonova

Factors influencing the innovation activity of the industrial complex of the region 440

S.S.Ahmadjonov

Formation of a competitive environment in the economy of new uzbekistan 445

Sh.O.Xolbekov

Iqtisodiy o‘sish va kambag‘allik darajasini pasaytirishni ekonometrik modellashtirish 449

Z.M.Salaxiddinova

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini “Yashil iqtisodiyot” asosida tashkil etishning mohiyati va zaruriyati 455

F.Z.Mamajonov

Kichik korxonalarda xodimlarni boshqarishning zamonaviy konsepsiyalari 458

Akramjonov Shohabbos Dilshodbek o‘g‘li

Mintaqaviy transport xizmatlari rivojlanishining iqtisodiy indikatorlarga ta‘siri: avtotransport xizmatlari bo‘yicha Stata dasturida ekonometrik baholash 461

T.R.Xolmirzayev

Korxonalarda boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish 465

Abilov Sherzod Keldiyorovich

Energetika sohasida resurslardan samarali foydalanishni optimal usullari nazariyasi 318

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIZIMLI AHAMIYATGA MOLIK BANKLARNI ANIQLASH TARTIBI VA TAHLILI

Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich

Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan tizimli ahamiyatga molik banklar “Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi to‘g‘risida”gi nizomga asosan belgilanadi. Ushbu nizomni shakllantirishda Bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasining “Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlashning to‘g‘risida”gi yo‘riqnomasi, xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda O‘zbekiston bank tizimining o‘ziga xos xususiyatlari inobatga olingan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi milliy tizimli ahamiyatga molik banklar aniqlash ko‘rsatkichlari, Bazel qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.

Abstract.: The article describes the designation of systemically important banks by the Central Bank of the Republic of Uzbekistan in accordance with the Regulation “On the Procedure for Designating Systemically Important Banks”. The formation of this Regulation took into account the Basel Committee on Banking Supervision’s Guidelines “On the Designation of Domestic Systemically Important Banks”, the experience of foreign countries, and the specific features of the Uzbek banking system.

Keywords: Indicators for determining national systemically important banks of the Republic of Uzbekistan, Basel Committee, Central Bank of the Republic of Uzbekistan.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki (bundan buyon Markaziy bank deb yuritiladi) o‘z faoliyatining maqsadlaridan biri bo‘lgan bank tizimining barqarorligini ta‘minlash¹, tizimli xatarlarni baholash va ularni oldini olish maqsadida tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlaydi. Markaziy bank tomonidan tizimli ahamiyatga molik banklar “Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi to‘g‘risida”gi nizomga asosan belgilanadi². Ushbu nizomni shakllantirishda Bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasining “Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlashning hadli shartlari to‘g‘risida”gi yo‘riqnomasi³, xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda O‘zbekiston bank tizimining o‘ziga xos xususiyatlari inobatga olingan.

Bank tizimining barqarorligi qaysi bankning faoliyatiga bog‘liq bo‘lsa, o‘sha bank tizimli ahamiyatga molik bank hisoblanadi⁴.

Tizimli ahamiyatga molik bankning tanazzulga uchrashi tizimli xatarlarni yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu tizimli xatarlar oqibatida bank tizimining butun yoki ayrim qismlari izdan chiqishi va natijada real iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarni olib kelishi mumkin.

Nazorat qiluvchi organlar va xalqaro tashkilotlar inqirozlarning oldini olish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash maqsadida banklarning kapitali, likvidligi va risklarni boshqarishga qo‘shimcha talablarni belgilash uchun tizimli ahamiyatga ega banklar ro‘yxatini shakllantirib boradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 18-fevraldagi qarori bilan Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizom Bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasining “Mahalliy tizimli ahamiyatga

molik banklarni aniqlashning hadli shartlari to'g'risida"gi yo'riqnomasi, xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda milliy bank tizimining o'ziga xos jihatlari inobatga olgan holda ishlab chiqilgan. Nizomga muvofiq, respublika bank tizimi barqarorligiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tizimli ahamiyatga molik banklar 4 ta mezon asosida aniqlanadi. Jumladan, banklar:[1]

Ekspertlar va shu soha mutaxassilari "tizimli ahamiyatga molik banklar" ni moliyaviy tizimning barqarorligida strategik rol o'ynaydigan asosiy moliyaviy sub'ektlar sifatida qarashadi. Ushbu banklar ko'pincha moliyaviy infratuzilmaning "ustunlari" hisoblanadi va ularning barqarorligi iqtisodiyotning umumiy farovonligi uchun muhimdir.[2] Bunday banklar inqirozlarning oldini olish va moliya tizimining barqarorligini saqlash maqsadida moliyaviy tartibga soluvchi organlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'shimcha tartibga solinishi va nazorat qilinadi. Bundan tashqari, ulardan kapital, likvidlik va risklarni boshqarish bo'yicha aniq standartlarga rioya qilish talab qilinishi bugungi kunda dolzarb bo'lib bormoqda. Umuman olganda, tizimli ahamiyatga molik banklar mamlakat

iqtisodiyotini barqarorligini ta'minlashga ishonchli hisoblanadi.[3]

Mazkur Nizom asosida tizimli ahamiyatga molik banklar aniqlanib, undan dastlab ushbu banklar faoliyati ustidan mutanosib nazorat o'rnatish, ularni masofadan nazorat qiluvchi nazoratchilar (kuratorlar) biriktirish kabi nazorat tadbirlarini yo'lga qo'yishda foydalaniladi.

O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi" Qonuni 38-moddasiga muvofiq prudensial normativlarga qo'shimcha ustamalar (bufer) belgilash masalalari ko'rib chiqiladi. [5]

Jadvalda ko'rsatilgan indikatorlar banklarning tizimli ahamiyatini baholashda asosiy o'lchovlar sifatida ishlatiladi. Har bir indikatorning ulushi bankning iqtisodiy tizimdagi o'rnini va uning barqarorlikka ta'sirini baholashga yordam beradi. Ushbu mezonlar bo'yicha tizimli ahamiyatga ega bo'lgan banklarni aniqlashda 9 ta umumlashtirilgan ko'rsatkichlar va ularning tegishli vaznlari qo'llaniladi.

Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlashda foydalaniladigan ko'rsatkichlar va ularning vaznlari

Mezon	Ko'rsatkichlar	Vazn	Umumlashtirilgan vazn
Hajm	Aktivlar va balansdan tashqari majburiyatlar	30%	30%
O'zaro bog'liqlik	Boshqa banklarda joylashtirilgan aktivlar	8%	23%
	Boshqa banklar oldidagi majburiyatlar	15%	
Qamrov	Mahalliy to'lovlar va o'tkazmalar	4%	37%

	Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida kredit portfeli	4%	
	Jismoniy shaxslarning omonatlari	15%	
	Yuridik shaxslarning omonatlari	7%	
	Bankning xizmat ko'rsatish nuqtalari	7%	
Murakkablik	Transchegaraviy majburiyatlar	10%	10%

Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash hisob-kitobi

Barcha ko'rsatkichlar quyidagi formula orqali standartlashtirilib, [0; 1] shkalaga o'tkaziladi:

$$K' = \frac{K_{ij} - \text{Min}(K_i)}{\text{Max}(K_i) - \text{Min}(K_i)}$$

bunda:

K' – i -sonli K -ko'rsatkichning standartlashtirilgan qiymati;

K_{ij} – j -bankning K_i -ko'rsatkichi haqiqiy qiymati;

$\text{Min}(K_i)$ va $\text{Max}(K_i)$ – jami banklar bo'yicha K_i -ko'rsatkichning minimal va maksimal qiymatlari.

Standartlashtirilgan ko'rsatkichlar tegishli vazn omillariga ko'paytirilib, so'ngra ularning yig'indisini hisoblash orqali ko'rsatkichlarning umumlashtirilgan natijasi hisoblanadi.[6]

Ko'rsatkichlarning umumlashtirilgan natijasi quyidagi formula orqali topiladi:

$$X = \sum_{i=1}^9 V_i * K'$$

bunda:

X – ko'rsatkichlarning umumlashtirilgan natijasi;

K' – i -sonli K -ko'rsatkichning standartlashtirilgan qiymati;

V_i – i -sonli K -ko'rsatkichning vazni.

Tizimli ahamiyatga molik bank deb belgilash qoidalari

Har bir chorak yakunida banklarning tizimli ahamiyatga molikligi bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Bankning umumlashtirilgan natijasi barcha banklarning o'rtacha umumlashtirilgan natijasi hamda bitta standart chetlanish (o'rtacha kvadratik tafovut – standard deviation) yig'indisidan yuqori bo'lsa,

mazkur bank chorak yakuni bo'yicha tizimli ahamiyatga molik deb topiladi.[7]

Markaziy bank tomonidan tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash yilda bir marta amalga oshiriladi hamda kelgusi yil uchun tizimli ahamiyatga molik deb belgilanadi. Moliyaviy barqarorlik departamenti oxirgi ketma-ket to'rt chorak yakuni bo'yicha hisob-kitob natijalarini hisobot yilining 1- noyabriga qadar Markaziy bankning Bank nazorati qo'mitasi muhokamasiga kiritadi.[8]

Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash mezonlar bo'yicha tavsiyalar.[9]

№	Kategoriya	Milliy asosda shakllantirilgan indikatorlar	Ulushi foizda	Umumiy foizda
1.	Hajm	Jami aktivlar va shartli majburiyatlar	20%	20%
2.	Qamrov	Bankdan tashqari mijozlar uchun amalga oshirilgan ichki (milliy valyutada) to'lov operatsiyalari hajmi.	5%	45%
		Bankdan tashqari mijozlar uchun amalga oshirilgan ichki (milliy valyutada) to'lov operatsiyalari soni.	6%	
		O'zbekiston Respublikasida xususiy sektor depozitlari.	6%	
		O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslarning omonatlari	14%	
		O'zbekiston Respublikasida xususiy sektorga kreditlar	8%	
		Bankning xizmat ko'rsatish Nuqtalari	6%	
3.	Transchegaraviy faoliyat	Xorijiy banklarning talablari.	4%	13%
		Savdo portfelidagi derivativlardan olingan daromadlar.	4%	
		Xorijiy banklar oldidagi majburiyatlar.	4%	

4.	O‘zaro aloqadorlik	Banklardan olingan mablag‘lar.	4%	12%
		Banklar oldidagi majburiyatlar.	5%	
		Emissiya qilingan qimmatli qog‘ozlar	4%	
5.	Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar	Portfel tarkibi	6%	10%
		Bozorlar va sektorlardagi holat	4%	

Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlashda ushbu mezonlar bo‘yicha tavsiyalar jadvalda bank faoliyatining turli aspektlarini o‘lchovchi milliy asosda shakllangan indikatorlar va ularning ulushlari ko‘rsatilgan. Bu ko‘rsatkichlar banklarning tizimli ahamiyatini baholashda, shu jumladan, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va riskni boshqarish uchun muhim rol o‘ynaydi. Har bir indikator tizimli ahamiyatga molik banklarni baholashda o‘zgacha ahamiyatga ega va ular bankning iqtisodiy faoliyatining qanchalik keng va chuqurligini ko‘rsatadi. [10]

Xulosa va takliflar

Xulosa o‘rnida, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash va mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash muhim masalalardan biri ekanligi barchamizga ma‘lum. Shu bilan birga, yirik banklar moliyaviy qiyinchiliklar boshidan kechirishi “domino effekti” natijasida iqtisodiy subyektlarning

faoliyati murakkablashuviga va iqtisodiy vaziyatning taranglashuviga, bu esa salbiy oqibatlarga olib kelishi ma‘lum.

Shu bois, tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash, milliy va global tizimli ahamiyatga molik banklarni belgilash va uning faoliyatini tartibga solish har qanday muammoli vaziyatlarni oldini oladi. Barcha davlatlarning nazorat qiluvchi organlari tizimli ahamiyatga molik banklar uchun qo‘shimcha iqtisodiy me‘yorlar belgilashi va ular faoliyatining barqarorligini ta‘minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Buning uchun doimiy ravishda xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganib borish, shu bilan birga bank nazorati bo‘yicha xalqaro Bazel qo‘mitasi tavsiyalarini amalga oshirib borish turli murakkab vaziyatlarni oldini olishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 11-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi O‘RQ-582–sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 18-fevraldagi 4/13–sonli qarori bilan tasdiqlangan.
3. BCBS. (2012, October). A framework for dealing with domestic systemically important banks.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-580–sonli Qonuni.
5. A framework for dealing with domestic systemically important banks. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf>

6. A framework for dealing with domestic systemically important banks. Principle 5. Pp. 3,
7. Larozyer J. de. Regulirovaniye protiv nadzora // Central-Banking. com, February 21, 2012. URL: <http://www.centralbanking.com/type/interview/category/central-banks/monetary-policy>
8. Demirguc-Kunt A. *Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, 2011.*
9. Zhou C. Are Banks Too Big to Fail? Measuring Systemic Importance of Financial Institutions. International Journal of Central Banking, 2010
10. Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. URL:<https://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf>
11. Podxodы k opredeleniyu natsionalno sistemno znachimыx bankov izlojeny v dokumente Deutsche Bundesbank, The German Federal Financial Supervisory Authority «Main features of the method for the identification of other systemically important institutions (O-SII)», 08.05.2017. URL:<https://www.bundesbank.de/resource/blob/625806.pdf>
12. Statement of Policy “The PRA’s approach to identifying other systemically important institutions (O-SIIs)» (fevral 2016). URL: <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/policy-statement/2016>
13. Po otchetnym dannым na 31-dekabrya 2017 goda. URL: <https://www.bankofengland.co.uk>